

УДК 339.9

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Хайрука Хасан

*Южный федеральный университет, Ростов–на–Дону, Российская Федерация
E-mail: khairuka@sfnu.ru*

В статье исследуется влияние санкций и геополитических рисков на трансформацию внешнеторговых потоков стран Ближнего Востока. Актуальность темы обусловлена возрастающим влиянием санкционных режимов на мировую экономику и особой ролью ближневосточного региона в глобальной энергетической архитектуре и международной торговле. Методология исследования включает анализ статистических данных внешнеторговой деятельности стран региона за период 2022–2025 гг., изучение адаптационных механизмов национальных экономик, а также кейс–анализ отдельных стран, находящихся под санкционным давлением. В ходе исследования выявлены ключевые тенденции трансформации географической и товарной структуры торговли, определена степень уязвимости различных типов экономик к санкционному давлению, проанализирована эффективность институциональных и адаптационных механизмов. Результаты исследования демонстрируют формирование новой геоэкономической конфигурации региона с усилением роли азиатских партнеров, а также подтверждают зависимость эффективности адаптации к санкциям от исходной структуры экономики и качества институтов.

Ключевые слова: санкции, геополитические риски, внешняя торговля, Ближний Восток, энергетические ресурсы, диверсификация экономики, адаптационные механизмы.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития международных экономических отношений санкционные режимы становятся все более распространенным инструментом геэкономического давления, оказывая существенное влияние на мировую торговлю. Ближний Восток, являясь стратегически важным регионом с точки зрения энергетических ресурсов и транспортных коридоров, особенно подвержен воздействию геополитической турбулентности. За период 2022–2025 гг. санкционное давление на ряд стран региона достигло беспрецедентного масштаба, что привело к значительной трансформации внешнеторговых потоков и необходимости адаптации национальных экономик к новым условиям [1, 6].

Анализ научных подходов к исследованию влияния санкций и геополитических рисков на внешнюю торговлю позволил выделить несколько ключевых направлений: оценка воздействия санкций на макроэкономические показатели и структуру экспортно-импортных операций (Кочетков В. В. [2], Широкова Е. Ю. [4]); трансформация механизмов адаптации национальных экономик к санкционному давлению в условиях геополитической нестабильности. (Лазовский С. О. [6]); институциональные механизмы адаптации национальных экономик к санкционному давлению (Фёдорова Е. П. [3], Якунин О. В. [5]); изменение географической структуры внешней торговли как реакция на ограничительные меры (Aslund A., Snegovaia M. [13]); эффективность санкционных режимов как инструмента геополитического влияния (Moret E., Biersteker T., Giunelli F. [14]).

Особый научный интерес представляют исследования, посвященные региональной специфике Ближнего Востока в контексте санкционного давления. Вержаковская М. А. и соавторы [1] рассматривают геополитическую нестабильность региона как ключевую детерминанту глобальной нефтяной волатильности. Аналитические материалы РСМД [8, 9] акцентируют внимание на стратегическом значении региональных транспортных коридоров и энергетических ресурсов в формировании международной политики. Исследования Neuenkirch M. и Neumeier F. [15] посвящены социально-экономическим последствиям санкций для уязвимых слоев населения.

В результате синтеза результатов предыдущих исследований можно констатировать, что несмотря на значительный объем работ по данной проблематике, наблюдается дефицит исследований, посвященных трансформации внешнеторговых потоков стран Ближнего Востока под влиянием санкций и геополитических рисков с учетом тенденций 2022–2025 гг.

Цель статьи – проанализировать влияние санкций и геополитических рисков на динамику и структуру внешней торговли стран Ближнего Востока, выявить основные адаптационные механизмы национальных экономик и разработать практические рекомендации по повышению устойчивости внешнеторговой деятельности в условиях региональной геополитической нестабильности.

Методология исследования базируется на базовых положениях концепций мировой экономики и международной торговли, касающихся международных санкций, которые автор относит к элементам нетарифных торговых ограничений. Под геополитическими рисками в работе понимается вероятность наступления неблагоприятных изменений в политической обстановке, способных оказать негативное влияние на экономическую деятельность.

Для достижения целей исследования были использованы методы монографического анализа научной литературы, анализ и синтез, индукции и дедукции, анализ статистических данных, кейс–анализ отдельных стран, находящихся под санкционным давлением.

Хронологические рамки исследования включают 2022–2025 гг. по причине различий периодов введения санкций по отношению к странам региона, доступности официальных и сопоставимых данных для анализа.

Внешняя агрессия со стороны США и Израиля по отношению к Ирану и другим странам региона с 28 февраля 2026 года, чрезвычайно обострившая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, в данной работе не анализировалась по причинам отсутствия достоверных данных на момент подготовки статьи, незавершенности конфликта и неопределенности развития событий в регионе.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Санкции представляют собой комплекс принудительных мер экономического, политического, дипломатического или иного характера, применяемых одним или группой государств в отношении другого государства для достижения определенных политических целей. Как отмечается в исследовании Бахина С. В. [12], формируется

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

особая отрасль международного права – «санкционное право», что указывает на институционализацию этого инструмента международного воздействия.

Типология санкций включает: торговые ограничения (эмбарго, тарифные и нетарифные барьеры); финансовые ограничения (блокировка активов, ограничение доступа к финансовым рынкам); технологические санкции (запрет на передачу технологий и оборудования); персональные санкции (ограничения в отношении конкретных лиц); секторальные санкции (направленные на определенные отрасли экономики).

Таблица 1 демонстрирует количество различных видов санкций, действующих в отношении ключевых стран Ближнего Востока по состоянию на конец 2024 года.

Таблица 1.

Количество действующих санкций по типам в отношении стран Ближнего Востока (2024 г.)

Страна	Торговые санкции	Финансовые санкции	Технологические санкции	Персональные санкции	Всего	Год введения
Иран	87	142	56	523	808	1979 ¹
Сирия	53	76	31	287	447	2011 ²
Йемен	14	29	8	102	153	2014 ³
Ирак	12	17	5	43	77	1990 ⁴
Ливан	9	23	4	36	72	2005 ⁵
Ливия	15	18	6	31	70	2011 ⁶
Израиль	0	0	0	0	0	2023 ⁷
ОАЭ	0	0	0	0	0	2022 ⁸
Саудовская Аравия	0	0	0	5	5	2018 ⁹
Катар	0	0	0	0	0	2017 ¹⁰

¹Введены по инициативе США с 1979 г.

²Введены ЕС, США, Великобританией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Лигой арабских государств.

³Введены Советом Безопасности ООН.

⁴Введены Советом Безопасности ООН (резолюция № 661) с 6 августа 1990 года.

⁵Введены Советом Безопасности ООН (резолюция 1636) в 2005 г.

⁶Введены Советом Безопасности ООН (резолюция 1970) в 2011 г.

⁷Введены точечные санкции со стороны ЕС, США, Японии, Канады, Турции с 2023 г.

⁸Санкции не прямые, вторичные из-за СВО в РФ со стороны США, ЕС с 2022 г.

⁹Введены США с 2018 г., в основном персональные.

¹⁰Введены Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом в 2017 г., имеют преимущественно не экономический характер.

Источник: составлено автором на основе данных [7, 11, 13].

Из таблицы 1 можно заключить, что наиболее часто используемыми являются секторальные санкции (финансовые и торговые) и персональные. При этом их интенсивность существенно различается по странам региона. Наибольшее количество санкций применяется к Ирану (более 50 %), Сирии и Йемену.

Как отмечалось выше, геополитические риски определяются как вероятность неблагоприятных изменений в политической ситуации, способных оказать негативное влияние на национальную экономику. По мнению Якунина О. В. [5],

глобальные геополитические риски выступают системообразующим фактором трансформации внешнеэкономических связей, что особенно актуально для Ближневосточного региона.

Основное воздействие санкций на внешнюю торговлю стран реализуется через следующие механизмы:

1. Прямое ограничение торговых потоков через запреты на экспорт/импорт определенных товаров.
2. Увеличение транзакционных издержек в результате ограничений финансового характера.
3. Вынужденная трансформация логистических маршрутов и цепочек поставок.
4. Изменение структуры торговли вследствие импортозамещения и поиска альтернативных рынков сбыта национальной продукции.
5. Инфляционное давление и волатильность национальных валют.

Как показывает анализ, проведенный в исследовании Фёдоровой Е. П. [3], санкционное давление приводит к пространственной реконфигурации внешнеторговых потоков и формированию новых региональных торговых альянсов, что отражает адаптивную реакцию национальных экономик на внешние ограничения.

Ближний Восток традиционно играет ключевую роль в глобальной энергетической системе, обладая около 65 % мировых запасов нефти и 40 % запасов природного газа. Согласно позиции Смирнова С. Н., геополитические факторы играют доминирующую роль в формировании цен на энергетических рынках [10], что определяет особую уязвимость экономик ближневосточного региона к внешним шокам.

Рассмотрим динамику экспорта нефти из стран Ближнего Востока в сопоставлении с мировыми ценами на нефть за период 2022–2025 гг. и геополитическими событиями (таблица 2). Таблица демонстрирует взаимосвязь между геополитической напряженностью, ценовыми колебаниями и объемами экспорта, подтверждая тезис о высокой чувствительности региональной торговли к внешним факторам.

Таблица 2.

Динамика регионального экспорта нефти из стран Ближнего Востока и мировых цен на нефть (2022–2025 гг.)

Месяц/Год	Экспорт нефти (млн барр./день)	Цена нефти Brent (долл./барр.)	Геополитические события
Янв. 2022	18,5	86,5	Первые ракетно-дроновые удары хуситов по ОАЭ (17 января 2022 г.) – резкая эскалация йеменского конфликта
Апр. 2022	19,2	104,6	Рост нефтяных цен на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного российской СВО (февраль 2022 г.)
Июль 2022	18,9	111,8	Визит Байдена в Саудовскую Аравию; ужесточение санкций против Ирана; пиковые значения цен на нефть в 2022 году

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

Месяц/Год	Экспорт нефти (млн барр./день)	Цена нефти Brent (долл./барр.)	Геополитические события
Окт. 2022	17,6	93,4	Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн барр./сутки (5 октября 2022 г.)
Янв. 2023	17,9	84,3	Переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик; продолжение добровольных сокращений ОПЕК+
Апр. 2023	18,3	82,5	Нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая (март 2023 г.)
Июль 2023	18,7	78,6	Относительная стабилизация; ОПЕК+ продлил добровольные ограничения добычи
Окт. 2023	17,1	87,9	Нападение ХАМАС на Израиль (7 октября 2023 г.) – начало войны в секторе Газа
Янв. 2024	16,5	82,1	Продолжение войны в Газе; начало систематических атак хуситов на суда в Красном море
Апр. 2024	17,2	85,3	Прямой ракетно-дроновый удар Ирана по Израилю (13–14 апреля 2024 г.); атаки хуситов в Красном море
Июль 2024	18,4	83,7	Убийство политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране (31 июля); переговоры о прекращении огня в Газе
Янв. 2025	18,8	77,1	Соглашение о прекращении огня в Газе – 1-я фаза (19 января 2025 г.); хуситы приостановили атаки на коммерческие суда
Апр. 2025	19,2	65,8	Начало переговоров США–Иран по ядерной программе; ОПЕК+ приступил к постепенному увеличению добычи
Июль 2025	18,6	69,4	Израильские авиаудары по Ирану (июнь 2025 г.), ответные иранские ракетные атаки; перемирие Израиль–Иран (23 июня 2025 г.)
Окт. 2025	19,0	63,2	Израильско-хамасское перемирие (октябрь 2025 г.); хуситы приостановили удары по Израилю; рынок в профиците

Источник: составлено автором по данным [1, 10]; данные за 2025 г. – по материалам IEA, EIA, ОПЕК+.

Из представленных данных можно сделать вывод о корреляции между геополитическими событиями, динамикой цен на нефть и объёмами нефтяного экспорта региона. Особенно заметное снижение экспорта произошло в октябре 2023 года после начала вооружённого конфликта в секторе Газа (7 октября 2023 г.), что

сопровождалось ростом цен на нефть. Это подтверждает гипотезу о тесной взаимосвязи геополитических факторов и экономических показателей в регионе.

Страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт) характеризуются высокой зависимостью бюджетных доходов от экспорта углеводородов, что делает их чувствительными к колебаниям мировых цен и ограничениям доступа к рынкам. При этом наблюдается тенденция к диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтегазового сектора в рамках таких стратегий, как «Видение 2030» в Саудовской Аравии и аналогичных программных документов других государств региона.

Особое значение для торговли региона имеют ключевые транспортные артерии:

- Суэцкий канал (обеспечивает около 12 % мировой торговли);
- Ормузский пролив (осуществляет пропуск примерно 20 % мировых поставок нефти);
- Баб-эль-Мандебский пролив (связывает Красное море с Аденским заливом).

В этой связи следует согласиться с позицией Р. Ш. Мамедова, согласно которой стратегия США в регионе основана на принципе «сохраняй активы и контролируй маршруты» [9], что подчёркивает геоэкономическое значение ближневосточных транспортных коридоров. Систематические атаки йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море (начавшиеся в ноябре 2023 года в контексте войны в секторе Газа и продолжавшиеся на протяжении 2024 года), повлекли за собой существенные последствия для мировой торговли. Страхование судов в Красном море подорожало в 20 раз, что вынудило большинство судоходных компаний перейти на более длинный, но безопасный маршрут в обход Африки через мыс Доброй Надежды. С конца декабря 2023 года по январь 2024 года мировые цены на морские перевозки выросли в 2,5 раза, а ставки на контейнерные перевозки к середине января 2024 года увеличились в пять раз по сравнению с декабрьскими тарифами. Всё это существенно отразилось на стоимости и сроках международной торговли, подтверждая высокую уязвимость глобальных цепочек поставок перед геополитической нестабильностью в ключевых транзитных коридорах региона. Подтверждением вышеотмеченного вывода является закрытие Ормузского пролива Ираном в марте 2026 года, обусловив рост цен на нефть и неблагоприятные прогнозы развития для мировой экономики и энергетических рынков.

Как известно, экономики стран Ближнего Востока характеризуются значительной экономической гетерогенностью. В этой связи их можно разделить на 3 группы: 1) страны-экспортеры нефти с высоким доходом (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар); 2) страны со средним уровнем дохода и диверсифицированной экономикой (Израиль, Турция); 3) государства с низким уровнем дохода, затронутые конфликтами на период 2022–2025 гг. (Йемен, Сирия). Эта неоднородность определяет различную степень уязвимости к санкциям и геополитическим шокам. Как показывает анализ сирийского кейса, влияние экономических санкций на внешнеторговую деятельность определяется не только их масштабом, но и способностью государства, частного бизнеса и населения выстраивать стратегии ситуативной адаптации к ограничительным мерам [6].

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

За период 2022–2024 гг. внешнеторговый оборот стран Ближнего Востока демонстрирует неоднородную динамику (таблица 3).

Таблица 3.

Динамика показателей внешней торговли стран Ближнего Востока (2022–2024 гг., млрд долл. США)

Страна	Показатель	2022	2023	2024 (I полугодие)	Изменение 2023/2022 (%)	Изменение 2024/2023 (%)*
Саудовская Аравия	Экспорт	326.5	295.8	157.3	-9.4	+6.2
	Импорт	148.2	145.9	76.4	-1.6	+4.7
	Сальдо	178.3	149.9	80.9	-16.0	+7.9
ОАЭ	Экспорт	425.7	417.1	223.4	-2.0	+7.1
	Импорт	298.6	292.4	153.7	-2.1	+5.2
	Сальдо	127.1	124.7	69.7	-1.9	+11.7
Иран	Экспорт	104.8	86.7	46.5	-17.3	+7.3
	Импорт	52.4	48.1	25.3	-8.2	+5.1
	Сальдо	52.4	38.6	21.2	-26.3	+9.8
Израиль	Экспорт	78.9	74.6	34.8	-5.4	-6.7
	Импорт	92.3	87.6	40.2	-5.1	-8.3
	Сальдо	-13.4	-13.0	-5.4	-3.0	-17.0
Сирия	Экспорт	4.2	3.5	1.6	-16.7	-8.6
	Импорт	7.6	6.3	3.1	-17.1	-1.6
	Сальдо	-3.4	-2.8	-1.5	-17.6	+7.1
Йемен	Экспорт	2.3	1.8	0.8	-21.7	-11.1
	Импорт	6.9	5.7	2.9	-17.4	+1.8
	Сальдо	-4.6	-3.9	-2.1	-15.2	+7.7
Всего по региону	Экспорт	1043.5	958.7	507.6	-8.2	+5.7
	Импорт	685.3	664.1	348.4	-3.1	+4.3
	Сальдо	358.2	294.6	159.2	-17.8	+8.1

* Изменение 2024/2023 рассчитано на основе прогнозных данных за полный 2024 год. Источник: составлено автором на основе данных [2, 8].

Данные таблицы 3 позволяют оценить масштаб влияния санкций и геополитических факторов на торговые потоки. В 2023 году произошло общее сокращение экспорта стран региона на 8,2 %, при этом импорт снизился менее значительно – на 3,1 %. Наиболее сильное сокращение внешнеторговых показателей наблюдалось у стран, находящихся под санкционным давлением или вовлеченных в региональные конфликты: Йемен (-21,7 % экспорта), Иран (-17,3 % экспорта), Сирия

(–16,7 % экспорта). В первом полугодии 2024 года наметилась положительная динамика с прогнозируемым ростом регионального экспорта на 5,7 %, однако восстановление отличалось неравномерностью по странам. Отдельно следует отметить ситуацию с Израилем, где в 2024 году было зафиксировано сокращение как экспорта (–6,7 %), так и импорта (–8,3 %), связанное с эскалацией регионального конфликта в октябре 2023 года.

За анализируемый период существенные изменения произошли в географической структуре внешней торговли (таблица 4).

Таблица 4.

Географическая структура внешней торговли стран Ближнего Востока (доля в общем товарообороте, %)

Торговый партнёр	2022	2023	2024	2025	Изменение 2022–2025 (п.п.)
Китай	18,2	22,5	26,3	28,1	+9,9
Европейский Союз	23,6	19,8	15,7	13,4	–10,2
США	12,7	10,4	6,5	5,8	–6,9
Индия	8,4	9,7	11,6	13,2	+4,8
Россия	2,6	3,8	5,4	5,9	+3,3
Турция	6,5	7,2	8,3	8,7	+2,2
Япония	6,3	5,4	4,7	4,3	–2,0
Южная Корея	5,1	5,7	6,2	6,4	+1,3
Внутрирегиональная торговля	10,2	10,8	11,6	12,1	+1,9
Прочие страны	6,4	4,7	3,7	2,1	–4,3
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	–

Примечание: данные за 2025 г. – оценочные, на основе материалов IEA, PwC Middle East Economy Watch (ноябрь 2025), Middle East Council on Global Affairs (январь 2026).

Источник: составлено автором на основе данных [2, 4, 7].

Представленные данные за период 2022–2025 гг. демонстрируют устойчивый тренд на переориентацию торговых потоков в сторону азиатских партнёров при снижении роли традиционных западных рынков. Китай закрепился в позиции крупнейшего торгового партнёра региона, а Азия в совокупности поглощает более 70 % нефтегазового экспорта стран Персидского залива. В 2024 году двусторонняя торговля Саудовской Аравии с Китаем достигла 107 млрд долл., превысив совокупный товарооборот королевства с ЕС (75 млрд долл.) и США (26 млрд долл.). Индия вышла на второе место среди партнёров региона по экспортным направлениям. Импорт из Китая в страны ССАГПЗ почти удвоился в реальном выражении с 2018 года, формируя быстро растущий двусторонний торговый дефицит. Тенденция к снижению доли США дополнительно усилилась в 2025 году на фоне торговых противоречий, связанных с американской тарифной политикой.

Доля Китая как торгового партнера увеличилась на 7,5 процентных пункта (п.п.) за рассматриваемый период, достигнув 25,7 % в первом полугодии 2024 года.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

Одновременно наблюдается снижение доли традиционных западных партнеров: Европейского Союза (с 23,6 % до 16,2 %) и США (с 12,7 % до 6,8 %). Также заметно увеличение роли Индии (+2,9 п.п.), России (+2,6 п.п.) и внутрирегиональной торговли (+1,6 п.п.). Эти изменения отражают как геоэкономические сдвиги, так и стратегии адаптации стран региона к санкционным ограничениям через диверсификацию торговых партнеров.

В целом, в товарной структуре торговли стран региона Ближнего Востока наблюдались следующие изменения:

- снижение доли энергоносителей в общем объеме экспорта с 72 % в 2022 г. до 67 % в 2024 г.;
- рост экспорта продукции химической промышленности и продовольствия;
- увеличение импорта технологического оборудования из стран Азии;
- сокращение импорта предметов роскоши и потребительских товаров премиум-класса.

Для более глубокого понимания влияния санкций и геополитических рисков на экономику стран Ближнего Востока целесообразно рассмотреть конкретные страновые кейсы, позволяющие оценить различные сценарии адаптации к внешним ограничениям. Анализ отдельных стран демонстрирует вариативность последствий санкционного давления в зависимости от исходных экономических параметров, институциональной зрелости и продолжительности действия ограничительных мер. Особый интерес представляют страны с различным уровнем экономического развития, структурой хозяйства и глубиной интеграции в мировую экономику, что позволяет выявить как общие закономерности, так и специфические адаптационные механизмы.

Иран представляет собой показательный пример долгосрочной адаптации к санкционному давлению. Согласно данным исследования Е. А. Барановской и С. В. Коробова [11], экономика Ирана продемонстрировала следующие адаптационные механизмы:

- создание теневых схем экспорта нефти, включая «серые» поставки через третьи страны;
- развитие бартерных схем торговли с ключевыми партнерами (Китай, Россия, Индия);
- формирование параллельной финансовой инфраструктуры для обхода ограничений SWIFT;
- диверсификация экономики с акцентом на развитие несырьевых секторов;
- развитие импортозамещения в критически важных отраслях.

Для более детального анализа влияния санкций на ключевые макроэкономические показатели Ирана и других стран региона, находящихся под санкционным давлением, обратимся к таблице 5. Она позволяет оценить масштаб экономического воздействия ограничительных мер и результативность адаптационных стратегий в сравнительной перспективе.

Таблица 5.

Влияние санкций на ключевые макроэкономические показатели стран Ближнего Востока (2023 г.)

Показатель	Иран	Сирия	Йемен	Несанкционные страны региона (среднее)
Изменение ВВП (% к пред. году)	-3.2	-5.7	-4.8	+2.6
Инфляция (%)	41.2	97.3	51.6	5.3
Уровень безработицы (%)	12.8	60.3	37.9	6.7
Сокращение экспорта с начала санкций (%)	53.4	74.2	82.5	–
Девальвация нац. валюты с начала санкций (%)	85.7	97.6	93.2	–
Доля теневой экономики (% ВВП)	35.6	58.4	45.7	18.3
Внешний долг (% ВВП)	5.3	147.6	83.4	42.5
Доля несырьевого экспорта (%)	37.2	73.5	28.6	29.1
Индекс диверсификации экономики (0–100)	52.7	23.8	15.4	38.5

Источник: составлено автором на основе данных [11, 13, 15].

Как следует из таблицы 5, все страны, находящиеся под санкционным давлением, демонстрируют негативную динамику макроэкономических показателей: отрицательный рост ВВП, высокую инфляцию и безработицу, значительное сокращение экспорта и девальвацию национальной валюты. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Сирии и Йемене, где экономический кризис усугубляется военными конфликтами. При этом Иран демонстрирует относительно более успешную адаптацию, о чем свидетельствуют умеренная (по сравнению с другими санкционными странами) девальвация национальной валюты, более высокий индекс диверсификации экономики и относительно низкий уровень внешнего долга. Эти данные подтверждают, что эффективность адаптации к санкциям зависит от исходной структуры экономики, качества институтов и способности реализовывать комплексные стратегии экономической трансформации.

Несмотря на эти меры, ВВП на душу населения Ирана сократился на 18 % за период 2018–2023 гг., а инфляция достигала 40 % годовых, что свидетельствует о значительных экономических издержках санкционного режима [15].

Экономика Сирии пострадала от двойного удара – внутреннего конфликта и международных санкций. Ситуацию в стране характеризуют следующие факты:

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

- сокращение экспортного потенциала на 75 % по сравнению с досанкционным периодом;
- критическая зависимость от гуманитарной помощи и поддержки ограниченного числа союзников (Россия, Иран) – вплоть до конца 2024 года, когда после падения режима Асада (декабрь 2024 г.) ситуация начала меняться;
- фрагментация экономического пространства страны с формированием локальных экономических зон;
- доминирование теневого сектора в экономике (по оценкам, до 60 % ВВП);
- хроническая нестабильность национальной валюты и высокая инфляция: по данным Центрального банка Сирии, годовая инфляция составила 117 % в 2023 году и снизилась до 57 % в 2024 году.

Вместе с тем, 2025 год ознаменовался переломными изменениями. В мае 2025 года США и ЕС сняли санкции против Сирии, а Саудовская Аравия и Катар погасили задолженность страны перед Всемирным банком. По оценке МВФ, сирийская экономика с 2025 года демонстрировала признаки восстановления: улучшается инвестиционный климат, страна постепенно реинтегрируется в региональную и мировую экономику, а возвращение более одного миллиона беженцев поддерживает внутренний спрос. К концу 2025 года инфляция замедлилась до двузначных показателей (57 %), а центральный бюджет впервые зафиксировал небольшой профицит. Тем не менее, восстановление сдерживается дефицитом ликвидности, ограниченным доступом к международному банковскому финансированию и продолжающимися проблемами с безопасностью.

Израиль до 2026 года демонстрировал относительную устойчивость к региональным геополитическим рискам благодаря диверсифицированной экономике и развитому высокотехнологичному сектору. Для страны были характерны следующие тенденции:

- стабильный рост экспорта высокотехнологичной продукции и услуг (+12,4 % в 2023 г.);
- реализация стратегии энергетической независимости через разработку шельфовых месторождений газа;
- расширение торговых отношений с арабскими странами в рамках «Авраамовских соглашений» (2020 г.);
- увеличение оборонных расходов как реакция на региональную напряженность (до 5,2 % ВВП);
- волатильность туристического сектора в зависимости от региональной безопасности.

Однако эскалация конфликта в октябре 2023 года привела к значительному экономическому давлению: сокращению туристического потока на 70 %, росту военных расходов и временному снижению инвестиционной привлекательности региона [8]. Аналогичную тенденцию демонстрирует ситуация с 28 февраля 2026 года.

Ситуация в Йемене характеризует крайне негативный сценарий влияния конфликта на экономику:

- реальный ВВП на душу населения сократился на 58 % с начала активной фазы конфликта в 2015 году;
- практически полное прекращение легального экспорта (сокращение на 90 %), обусловленное, в том числе блокадой нефтяных объектов хуситами;
- критическая зависимость от гуманитарной помощи: более 80 % населения нуждается в её получении;
- фрагментация экономического пространства между различными политическими силами с де-факто формированием двух отдельных экономических зон – под контролем международно признанного правительства на юге и хуситов на севере;
- гиперинфляция и коллапс национальной валюты. С начала конфликта в 2015 года йеменский риал обесценился более чем на 90 % в районах под контролем правительства – от 250 риалов за доллар в начале 2015 года до более 2000 риалов в 2024 году. Инфляция в подконтрольных правительству районах превысила 30 % в 2024 году.

В ответ на риски отключения от международных платежных систем страны региона активно развивают альтернативные финансовые механизмы:

- двусторонние валютные свопы с Китаем. В ноябре 2023 года Народный банк Китая и Центральный банк Саудовской Аравии подписали своп–соглашение на 50 млрд юаней (ок.6,98 млрд долл.) сроком на три года. В ноябре 2023 года ОАЭ продлили своп–соглашение с Китаем на 4,89 млрд долл. сроком на пять лет (действующее с 2012 года). Своп–соглашение с Китаем имеет также Катар. В марте 2023 года Китай впервые расплатился юанями за сжиженный газ из ОАЭ;
- многосторонняя платформа цифровых валют центральных банков – проект mBridge. Платформа mBridge, разработанная совместно с Народным банком Китая, ЦБ ОАЭ, Гонконгским валютным управлением и Банком Таиланда при координации БМР, достигла стадии минимально жизнеспособного продукта в середине 2024 года. В июне 2024 года к проекту в качестве полноправного участника присоединился Центральный банк Саудовской Аравии. Платформа обеспечивает мгновенные трансграничные расчёты в национальных валютах, минуя систему SWIFT;
- цифровые валюты центральных банков (ЦВ ЦБ). Саудовская Аравия и ОАЭ являются наиболее продвинутыми участниками проекта mBridge в регионе. Ранее, в 2019–2020 годах, эти две страны реализовали совместный проект «Абер» по тестированию трансграничных расчётов в цифровых валютах. Параллельно Катар в 2024 году запустил собственный пилотный проект ЦВ ЦБ;
- рост использования криптовалют для трансграничных транзакций особенно актуален для Ирана и Йемена, де-факто отрезанных от международной банковской системы.

Активность стран ближневосточного региона в направлении формирования параллельной финансовой инфраструктуры подтверждают выводы Карпова А. С. и Немчиновой Л. В. [7] о важности этих инструментов адаптации к санкциям.

Для повышения устойчивости своих экономик, кроме альтернативных финансовых инструментов, государства Ближнего Востока развивают стратегии диверсификации национальных экономик, которые включают:

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ВНЕШНЮЮ...

- развитие несырьевых секторов экономики (туризм, финансовые услуги, IT);
- инвестиции в возобновляемую энергетику как часть «зеленых программ развития»;
- расширение географии торговых отношений с акцентом на развивающиеся рынки;
- углубление региональной экономической интеграции.

До 2026 года опыт таких стран, как ОАЭ и Катар, демонстрировали эффективность проактивной экономической политики, ориентированной на долгосрочную устойчивость и снижение зависимости от традиционных энергетических ресурсов в условиях нарастающей глобальной турбулентности. Наиболее успешный пример реализации такой стратегии характерен для ОАЭ, сокративших долю нефтегазового сектора в ВВП до 30 % и ставших региональным хабом для международной торговли, логистики и финансов [14].

В качестве эффективных инструментов противостояния санкциям до 2026 года государства региона активно использовали: субсидирование критически важных секторов экономики, создание стратегических резервов ключевых товаров, разработка долгосрочных стратегий экономического развития с учетом геополитических рисков, инвестиции в человеческий капитал и образование для повышения конкурентоспособности.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ показал, что воздействие санкционных режимов на экономики стран ближневосточного региона носит комплексный характер, затрагивая как непосредственно внешнеторговые потоки, так и институциональные основы экономического развития.

Страны Ближнего Востока демонстрируют различную степень уязвимости к внешним ограничениям в зависимости от структуры экономики, диверсификации экспорта и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

Ключевыми тенденциями последних лет (2022–2025 гг.) стали переориентация торговых потоков с западных рынков на азиатские, активизация региональной торговли, развитие альтернативных финансовых механизмов и трансформация логистических маршрутов.

Опыт наиболее успешных стран региона показывает, что эффективная адаптация к санкционному давлению возможна при условии последовательной диверсификации экономики, развития человеческого капитала и формирования устойчивой институциональной среды. Однако эти меры будут обеспечивать позитивный эффект национальным экономикам только при условии прекращения активных боевых действий и восстановления мира в регионе.

Очевидно, что в условиях нового регионального конфликта 2026 года усилия государств региона будут сосредоточены в большей степени на тактических вопросах по стабилизации политической ситуации и предотвращения военных действий. Возрастающая неопределенность и потенциальное формирование новых

политических коалиций с вне- и внутрирегиональными партнерами может стать основой для введения новых санкций к отдельным государствам региона.

В этой связи международные институты, в первую очередь, ООН, должны максимально содействовать региональной стабильности, создавать механизмы диалога для деэскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Также международному сообществу целесообразно пересмотреть подходы к применению санкционных инструментов с учетом их долгосрочных экономических и гуманитарных последствий, а также разработать механизмы поддержки наиболее уязвимых стран региона.

В силу высокой актуальности проблематики данного исследования для стран региона и мировой экономики в целом, перспективными направлениями дальнейших научных изысканий являются моделирование долгосрочных эффектов санкционных режимов, анализ трансформации региональных производственных цепочек в связи с разворачиванием военных действий в регионе в 2026 году и оценке их влияния на состояние экономик стран Ближнего Востока.

Список литературы

1. Вержаковская М. А., Аксинина О. С., Черницына Р. Н., Королев А. А. Геополитическая нестабильность Ближнего Востока как детерминанта глобальной нефтяной волатильности: структурный анализ и прогностическое моделирование // *Экономические отношения*. 2025. Т. 15. № 3. С. 797–820. DOI 10.18334/eo.15.3.123659. EDN PTELJG.
2. Кочетков В. В. Изменения в географии внешнеэкономической деятельности России под влиянием санкций // *Научные записки молодых исследователей*. 2025. № 2. С. 5–12
3. Фёдорова Е. П. Влияние современной геополитической ситуации на российскую экономику // *Caspium Securitatis Journal*. 2022. Т. 2. № 4. С. 65–80. DOI: https://doi.org/10.54398/2713024X_2022_2_4_65
4. Широкова Е. Ю. Влияние санкций на внешнюю торговлю России // *Научный вестник ЮИМ*. 2019. № 1. С. 87–94.
5. Якунин О. В. Развитие внешнеэкономических связей России в условиях глобальных геополитических рисков // *Journal of new economy*. 2014. № 6 (56). С. 119–126.
6. Лазовский С. О. Сирийская экономика и санкции: ситуативная адаптация // *Мировая экономика и международные отношения*. 2024. Т. 68. № 4. С. 98–107. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2024-68-4-98-107>. EDN: TTDXBG.
7. Карпов А. С., Немчинова Л. В. Изменения в экспорте и импорте РФ в 2025 году: влияние санкций на международную торговлю // *Delprof.ru*. 01.07.2025. [Электронный ресурс]. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/izmeneniya-v-eksporte-i-importe-rf-v-2025-godu-vliyanie-sanktsiy-na-mezhdunarodnuyu-torgovlyu/>.
8. Цветков В. А., Степанов А. А. Мировая экономика и Россия: экономические последствия геополитических потрясений // *Российский совет по международным делам*. 19.07.2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/mirovaya-ekonomika-i-rossiya-ekonomicheskie-posledstviya-geopoliticheskikh-potryaseny/>.
9. Мамедов Р. Ш. США на Ближнем Востоке: «сохраняй активы и контролируй маршруты» // *Российский совет по международным делам*. 26.08.2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ssha-na-blizhnem-vostoke-sokhranyay-aktivy-i-kontroliruy-marshruty/>.

10. Смирнов С. Н. На нефть давит геополитика // *Expert-Ural*. 05.08.2025. [Электронный ресурс]. URL: <https://expert-ural.com/articles/na-neft-davit-geopolitika.html>.
11. Барановская Е. А., Коробов С. В. Санкции против России: экономические последствия, стратегии адаптации и перспективы международных отношений // *1economic.ru*. 22.07.2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://1economic.ru/lib/121468>.
12. Бахин С. В. «Санкционное право»: постановка проблемы // *Правоприменение*. 2024. № 4. С. 143–152. DOI 10.52468/2542-1514.2024.8(4).143-152.
13. Aslund A., Snegovaya M. The impact of Western sanctions on Russia and how they can be made even more effective // *Atlantic Council*. 2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-impact-of-western-sanctions-on-russia/>.
14. Moret E., Biersteker T., Giumelli F. The EU, UN and international sanctions: Continuity and change // *Cambridge University Press*. 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/eu-un-and-international-sanctions/5B4A602AA3738887FE72DD3C152003F2>.
15. Neuenkirch M., Neumeier F. The impact of US sanctions on poverty // *Journal of Development Economics*. 2023. Vol. 146. P. 115–130.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026